

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE GRINDING PROCESS BY CHANGING THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE ABRASIVE TOOL

Magstr. Jumaniyazov Abror Ergash o'g'li

Urganch Ranch texnologiya universiteti

Ilmiy rahbar: t.f.f.d. (PhD) Narmatov Elmurod Avazovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Abstract. Based on experimental and analytical studies, it was found that the efficiency of the grinding process depends on the grain composition and the content of the main fraction in it. Grain compositions of abrasive materials produced by domestic manufacturers are regulated by standards and regulations. According to them, each grain composition of abrasives consists, as a rule, of five fractions.

Statistical processing and analysis of more than 80 different grain compositions of abrasive materials allowed us to establish regularities in measuring the percentage of individual fractions from the granulometric index. To test this hypothesis, a number of grinding tools with different grain compositions of abrasive materials were tested. The results of comparative tests of grinding wheels showed that the development and application of a single integral indicator of grain compositions of abrasive materials in the form of a granulometric index provides an objective and reliable assessment of their multidirectional influence on the performance of the grinding process.

**ABRAZIV ASBOBNING STRUKTURAVIY XUSUSIYATLARINI
O'ZGARTIRISH ORQALI SILLIQLASH JARAYONINING
SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

Аннотасија. Експериментал ва аналитик тадқиқотлар асосида сilliqlash jarayonining samaradorligi don tarkibiga va undagi asosiy fraksiya tarkibiga bog'liqligi aniqlandi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan abraziv materiallarning don kompozitsiyalari standartlar va qoidalar bilan tartibga solinadi. Shunga ko'ra, abraziv moddalarning har bir don tarkibi, qoida tariqasida, beshta fraktsiyadan iborat.

Абразив materiallarning 80 dan ortiq turli xil don tarkibini statistik qayta ishlash va tahlil qilish granulometrik ko'rsatkichdan individual fraktsiyalarning foizini o'lchash uchun naqshlarni yaratishga imkon berdi. Ushbu gipotezani tekshirish uchun abraziv materiallarning turli xil don tarkibiga ega bo'lgan bir qator silliqlash asboblari sinovdan o'tkazildi. Silliqlash g'ildiraklarining qiyosiy sinovlari natijalari shuni ko'rsatdiki, granulometrik ko'rsatkich ko'rinishidagi abraziv materiallarning don tarkibining yagona integral ko'rsatkichini ishlab chiqish va qo'llash ularning silliqlash jarayonining ishlashiga ko'p yo'nalishli ta'sirini ob'ektiv va ishonchli baholashni ta'minlaydi.

Калит со'злар: jilvirlash dastgohi, abraziv don, don shakli, maydalash.

***ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АБРАЗИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА***

Аннотация. На основе экспериментальных и аналитических исследований установлено, что эффективность процесса шлифования зависит от зернового состава и содержания в нем основной фракции.

Зерновые составы абразивных материалов, выпускаемые отечественными производителями, регламентируются стандартами и нормативными документами. Согласно которым каждый зерновой состав абразивов состоит, как правило, из пяти фракций. Статистическая обработка и анализ более 80 различных зерновых составов абразивных материалов позволили установить закономерности измерения процентного содержания отдельных фракций от гранулометрического индекса. Для проверки этой гипотезы были проведены испытания ряда шлифовальных инструментов с различными зерновыми составами абразивных материалов.

Результаты сравнительных испытаний шлифовальных кругов показали, что разработка и применение единого интегрального показателя зерновых составов абразивных материалов в виде гранулометрического индекса обеспечивает объективную и достоверную оценку их разнонаправленного влияния на показатели процесса шлифования.

Kirish. Silliqlash masalalari bo'yicha ilmiy va sanoat ma'lumot manbalarida bugungi kunga qadar don tarkibining abraziv asboblarning funktsional va ekspluatatsion ko'rsatkichlariga ta'sirining ahamiyati to'g'ri baholanmagan va bundan tashqari, qarama-qarshiliklar mavjud. Shunday qilib, don tarkibidagi asosiy fraksiya tarkibining 42% dan 80-85% gacha oshishi bilan maydalash jarayonining barcha ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanishi ko'rsatilgan [1-12].

Xorijiy dastgoxlarning jilvirlash abraziv asboblari, masalan, asosiy fraksiyasi 27-32% oralig'ida bo'lgan. Norton 42 oralig'ida asosiy fraksiyani o'z ichiga olgan mahalliy silliqlash abraziv zarrachalriga qaraganda ancha yaxshi ish natijalarini ko'rsatdi. Buning sabablaridan biri, ehtimol, abraziv tarkibida mavjudligi har xil

o'lchamdagi donalarning (fraksiyalarning) ma'lum bir don hajmini aniqlash vositasi va ularning foiz nisbati, shuningdek, don tarkibi uchun yagona integral ko'rsatkichning yo'qligi ham tarkibiy va mexanik xususiyatlarni asboblari va ularning ishdagi ishlashini ob'ektiv tahlil qilish va baholashni qiyinlashtiradi.

Asosiy qism. Mahalliy ishlab chiqarilgan abraziv materiallarning don kompozitsiyalari ishlab chiqaruvchilar tegishli standartlar va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Doiraviy jilvirlash dastgohida pog'onali valga ishlov berish jarayoni 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Doiraviy jilvirlash dastgohida pog'onali valga ishlov berish jarayoni.

Ularga ko'ra, abraziv moddalarning har bir don tarkibi, qoida tariqasida, beshta fraksiyadan iborat: chegaraviy (P_f), katta (K_{rf}), asosiy (O_f), asosiyga qo'shimcha (D_f) va kichik (M_f).

Dag'al, asosiy va qo'shimcha kasrlardan tashkil topgan murakkab kasr (K_{of}) ham kiritilgan. Qayta ishlangan materialni olib tashlash, asosan, qo'pol va asosiy fraksiyalar donalarining ishi bilan, sirt g'adir-budurligi esa cheklovchi, qo'pol va nozik fraksiyalar bilan aniqlanishiga asoslanib, don tarkibining integral ko'rsatkichi ishlab chiqilgan. granulometrik indeks i_{gr} shakli, u quyidagi ifoda bilan aniqlanadi[13]:

$$i_{gr} = \frac{O_f}{P_f + K_{rf} + O_f + M_f} \quad (1)$$

Mahalliy va xorijiy abraziv materiallar ishlab chiqaruvchilarining 80 dan ortiq turli xil don kompozitsiyalarini statistik qayta ishlash va tahlil qilish granulometrik indeksdan individual fraksiyalarning foizini o'lchash uchun naqshlarni yaratishga imkon berdi.

Ushbu bog'liqliklarning korrelyatsiya (o'zgaruvchan) koeffitsienti 0,685 dan 0,80 gacha bo'lgan, bu taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligini ko'rsatadi.

$$O_f = 98.2 * i_{gr}^{1.31} \quad (2)$$

$$M_f = 1.07 * i_{gr}^{4.03} \quad (3)$$

$$K_f = \{36.2 * i_{gr}^{0.76} \text{ dan } 0.40 \leq i_{gr} \leq 0.57$$

$$K_f = \{13.9 * i_{gr}^{0.76} \text{ dan } 0.57 \leq i_{gr} \leq 0.85 \quad (4)$$

2-rasm. Don kompozitsiyalarining asosiy, yirik va mayda fraksiyalari tarkibining granulometrik ko'rsatkichga bog'liqligi grafigi.

2-rasmdagi grafiklardan ko'rinib turibdiki, granulometrik ko'rsatkich i_{gr} dan O_f asosiy fraksiyasi tarkibining funksiyasi parabolik xususiyatga ega va ortib boruvchi egri chiziqni ifodalaydi.

M_f mayda kasrning mazmun funksiyasi kamayib boruvchi egri chiziqli giperbolik xususiyatga ega. K_f katta kasr tarkibining igr indeksidan o'zgarishi 0,57

ga teng indeksda burilishga ega bo'lgan murakkab funktsiyadir. Abraziv asboblarning don tarkibidagi taqdim etilgan fraksiyalar tarkibidagi bunday o'zgarishlar ularning silliqlash jarayonining ishlashiga ta'sirining noaniqligini ham keltirib chiqarishi mumkin.

Ushbu gipotezani tekshirish uchun abraziv materiallarning turli xil don tarkibiga ega bo'lgan bir qator silliqlash asboblari sinovdan o'tkazildi. Dastlabki abraziv material oq elektrokorund (24A) bo'lib, don o'lchami № 25 bo'lgan. Eksperimental silliqlash g'ildiraklari turli xil don kompozitsiyalaridan tayyorlangan.

Don fraksiyalarining tarkibi turlicha bo'lganligi sababli, tadqiqot jarayonining parametrlariga qattqlikning ta'sirini istisno qilish uchun K5 bog'lovchining hajm miqdori asboblarning taxminan bir xil qattqligini olish uchun shunday nisbatda tanlangan.

Eksperimental silliqlash g'ildiraklarining qattqligi bir-biridan bir daraja bilan farq qildi, bu tadqiqot natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsata olmadi. Shu bilan birga, Norton silliqlash g'ildiragi va Volga abraziv zavodi (VAZ) tomonidan ishlab chiqarilgan seriyali asbob sinovdan o'tkazildi.

Eksperimental silliqlash jilvirlashning ishlashi sinovdan o'tkazildi. "MashTechService" NPKO korxonasiida yaratilgan MA-1 eksperimental qurilmasi.

Tadqiqotda ShKh15 po'latdan namunalar qattqligi HRC55, o'lchami 50x8x8 mm bo'lgan namunalar ishlatilgan. Sovutish vositasi sifatida sodali suvning 5% eritmasi ishlatilgan.

Jilvirlash rejimi: g'ildirak aylanish tezligi $V_k=35$ m/s, kesish chuqurligi $t=0,01$ mm. Doiralarning operatsion ko'rsatkichlari GOST 2424-83 bo'yicha baholandi[14].

Doiraviy jilvirlashlarining qiyosiy sinovlari natijalari 1-rasmda ko'rsatilgan.

1. Silliqlash koeffitsienti, silliqlash g'ildiraklarining chidamliligi va ishlov

berilgan yuzaning g'adir-budurliklari bog'liqliklarining grafiklaridan abraziv asboblarning o'rganilayotgan parametrlariga don kompozitsiyalarining ta'sirining noaniq joylari mavjudligini ko'rish mumkin.

Ushbu ko'rsatkichlarning granulometrik indeksga bog'liqlik egri chiziqlari 0,57 ga teng indeksda burilishga ega.

Ushbu indeks qiymatining chap va o'ng tomonlarida silliqlash g'ildiraklarining ishlashi yaxshilanadi, ya'ni ularning samaradorligi oshadi. Buni quyidagicha tushuntirish mumkin.

Nozik fraksiyaning don tarkibidagi tarkibning ortishi bilan va qo'pol va asosiy fraksiyalarning kamayishi doiralar yuzasining 1 mm² maydoniga kesish donalarining sonini oshiradi va o'rtacha don hajmini kamaytiradi, bu tadqiqot va asboblarning aşınmasında kesish kuchlarini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, abraziv aralashmada nozik fraksiya tarkibining ko'payishi, donlarning zichroq qadoqlanishi tufayli g'ildirakning parchalanishining kuchayishiga olib keladi.

Bu belgilangan qattiqlikni o'zgartirmasdan bog'lovchi miqdorini 15-30% ga kamaytirish imkonini beradi va shu sababli asbobning g'ovakliligi ham ortadi.

Bunday asbob bilan ishlashda chiplarni olib tashlash uchun yaxshiroq sharoitlar yaratiladi, metallning uning ish yuzasiga yopishishi yo'q qilinadi, shuningdek, ventilyatsiya ta'siri va mahsulotning silliqlangan yuzasini sovutish yaxshilanadi.

Bularning barchasi don tarkibida nozik fraksiya yuqori bo'lgan asboblar bilan silliqlash jarayonining mahsuldorligi va sifatini oshirishga olib keladi. Shu munosabat bilan, standart don tarkibiga 6 soat 10% miqdorida nozik fraksiya kiritilganda, maydalash samaradorligini oshirish faktlari uchun tushuntirish topiladi[15].

Agar granulometrik indeks 0,55 ga teng bo'lgan 24A25CM16K5 seriyali silliqlash g'ildiragini olsak (1-jadval), unda don tarkibiga qo'shimcha kiritilgandan

so'ng, masalan, 10% nozik fraksiya, indeks 0,46 ga teng bo'ladi.

3-rasmga ko'ra, bu holda silliqlash koeffitsienti 1,21 marta, asbobning ishlash muddati - 1,25 barobar ortadi. da, 24A40SM27K5 asbobini ishlab chiqarish uchun abraziv aralashmaga nozik fraksiyaning olti foizi kiritilganda, metallni olib tashlash (po'lat 40Kh) 33,9% ga, ShX15 po'lat uchun silliqlashda esa 24,8% ga oshadi.

Bundan tashqari, eksperimental asbobning chiziqli aşınması kamayadi va namunalarning ishlov berilgan yuzasining g'adir budurligi kamayadi.

3-rasm. Maydalanish koeffitsienti K_{sh} , qarshilik T va ishlov berilgan yuzaning g'alati R_a ning granulometrik ko'rsatkichga bog'liqligi.

3-rasmдан ko'rinib turibdiki, granulometrik indeks qiymatlarining 0,57 dan 0,85 gacha o'zgarishi bilan, ya'ni don tarkibidagi asosiy ulush tarkibining 45,3% dan 85% gacha ko'tarilishi bilan va qo'pol va nozik fraksiyalarning bir vaqtning o'zida kamayishi, sinovdan o'tgan asboblarning silliqlash koeffitsienti 1,28 martaga, asbobning ishlash muddati 1,30 barobarga oshadi va sirt g'adirbudurligi seriyali asbobga nisbatan 1,22 martaga kamayadi.

Buning sababi, asosiy fraksiya tarkibining ko'payishi bilan, don tarkibining don hajmi bo'yicha bir xilligi oshadi, bu ularning asbobning ishchi yuzasida bir xil

va tartibli taqsimlanishiga, balandliklar farqining kamayishiga va maydalash jarayonida ishtirok etadigan donalar sonining ko'payishiga olib keladi.

4-rasm. Silliqlash jarayoni ko'rsatkichlarining bog'liqligi eksperimental ish natijalari bo'yicha granulometrik ko'rsatkich

Tasdiqlash uchun 3-rasmda boshqa tadqiqotchilar tomonidan eksperimental ish natijalaridan olingan individual silliqlash ko'rsatkichlarining bog'liqligi ko'rsatilgan.

Ushbu maqsadlar uchun, taqdim etilgan ishlarda berilgan abraziv moddalarning don tarkibiga ko'ra, (1) formuladan foydalanib, tegishli granulometrik ko'rsatkichlar aniqlandi va ko'rsatkichlar bog'liqligining egri chiziqlari tuzildi.

Ishda K8 oynasini erkin abraziv bilan qayta ishlashda M14 mikrochangi asosiy fraktsiyaning tarkibi 50,4% dan 74,2% gacha bo'lgan, bu 0,60 dan 0,75 gacha bo'lgan indekslarga to'g'ri keldi (4-rasm, a).

Ishda 45 po'latni qayta ishlashda asosiy fraktsiya miqdori 42% dan 85% gacha bo'lgan 24A40 donasidan silliqlash g'ildiraklari ishlatilgan, bu 0,53 dan 0,85 gacha bo'lgan indekslarga to'g'ri keladi.

4-rasmda keltirilgan bog'liqliklar, ularning o'zgarishi tabiati bo'yicha, 0,53

dan 0,85 gacha bo'lgan indeks qiymatlari oralig'idagi 2-rasmdagi bog'liqliklarga to'liq mos keladi.

Shunday qilib, granulometrik indeks ko'rinishidagi abraziv materiallarning don kompozitsiyalarining yagona integral ko'rsatkichini ishlab chiqish va qo'llash ularning silliqlash jarayoni parametrlariga ko'p yo'nalishli ta'sirini ob'ektiv va ishonchli baholashni ta'minlaydi [16-17].

Bundan abraziv asboblarni yaxshilashning ikkita usuli mavjud. Ulardan biri, don tarkibining bir xilligini yuqori darajada talab qiladi, birinchi bo'lib da sinovdan o'tkazildi. Biroq, bu usul bir xil don tarkibini olish uchun samarasiz va o'rnatish qiyin bo'lgan tebranish stollari ko'rinishidagi maxsus jihozlarni talab qilganligi sababli hali keng qo'llanilmagan.

Xulosa.

Ikkinchi yo'nalish don tarkibiga qo'shimcha ma'lum miqdordagi mayda fraksiya kiritilganda eng oqilona va iqtisodiy deb hisoblanishi kerak. Bunday holda, kerakli don tarkibini tayyorlash uchun siz bir-biri bilan ma'lum hajm nisbatida turli xil don o'lchamdagi odatiy standart don kompozitsiyalaridan foydalanishingiz mumkin va yangi texnologik uskunalarni talab qilinmaydi. Bundan tashqari, unumdorligi abraziv o'simliklarning umumiy ishlab chiqarishining 30-40% ni tashkil etadigan 20, № 32, № 63, № 100 oraliq raqamlaridan cheklangan talabga ega silliqlash donalaridan foydalanish mumkin, va ularni boshqa don o'lchamlariga qayta ishlash ancha mashaqqatli va iqtisodiy bo'lmagan jarayondir.

Avto va boshqa mashinasozlik korxonalarini uchun xorijiy doirali jilvirlash analoglarini yaratishda bunday raqamlaridan foydalanish bo'yicha ma'lum tajriba mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Razhabov, I., Safojev, A., Agzamov, M., Yuldashev, D. (2020). Cleaner of

Raw Cotton with a Screw Working Body. In *Saudi Journal of Engineering and Technology* (Vol. 5, Issue 10, pp. 361–365). SASPR Edu International Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.36348/sjet.2020.v05i10.003>

2. Agzamov, M., Radjabov, I., Yuldashev, D. (2021). Research of the reasons of increased drop in cotton seeds after generation with reduced density of raw roller. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 939, No. 1, p. 012072). IOP Publishing.

3. Ражабов, И. Я., & Атажанов, А. Б. (2021). Фракционный анализ засоренности хлопка-сырца. In *Молодежь и XXI век-2021* (pp. 383-286).

4. Ражабов, И. Я., & Сафоев, А. А. (2021). Влияние ворса на эффективность очистки и зажгученности хлопка. In *Юность и знания-гарантия успеха-2021* (pp. 386-388).

5. Ражабов, И. Я., Сафоев, А. А., & Абдукадырова, Н. А. (2020). Новый очиститель хлопка-сырца. IN *МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ* (pp. 328-331).

6. Safoyev, A. A., & Rajabov, I. Y. (2019). Ensuring the increase of the intensity of cleaning cotton from a small sorah. *Textile Journal of Uzbekistan*, 6(2), 2.

7. Ражабов, И. Я., Сафоев, А. А., & Пардаев, Б. Ч. (2017). Исследование колкового шнека очистителя хлопка-сырца. In *Наука молодых-будущее России* (pp. 321-324).

8. Ражабов, И. Я., & Хаджаев, С. С. (2014). Моделирование свободных и вынужденных колебаний прижимной лапки портативной электрозакройной машины. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 346-349).

9. Махмутов, З.Р., Ражабов, И.Я., Хаджаев, С.С. (2014). Механика автоманипулирования полых деталей обуви. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 256-259).

10. Росулов, Р. Х., Бобожонов, С. Х., & Ражабов, И. Я. (2014). Новая

технология сборки пыльчатых сегментов хлопкоочистительных машин.
In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 357-360).

11. Ражабов, И. Я., Агзамов, М. М., & Ходжаева, М. Ю. (2022). Расчет расхода электроэнергии в процессе очистки хлопка винтовым рабочим органом. In *Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее* (pp. 397-401).

12. И.Я.Ражабов, А.А.Сафоев “Определение основных параметров разработанного винтового органа очистителя мелкого сора” Материалы XI Международной молодежной научной конференции// Россия, г.Курск. 21–22 апрель. 2021г.

13. I.D.B. Vakser Puti povsheniya proizvoditelnosti abrazivnogo instrumenta prishlifovaniy. M. : Mashinostroenie, 1964. 124 s.

14. A.I.Mirosemi Povshenie effektivnosti shlifovaniya putem sovershenstvovaniya struktur instrumenta s uchetom rezultatov stoxasticheskogo modelirovaniya: diss. kand. tex. nauk. Voljskiy, 2007. 158 s.

15. V.P. Sirotin Isledovanie vliyaniya stroeniya i konstruktsii shlifovalnix krugov na ix rejushiy sposobnost i kachestvo poverxnostnogo sloya shlifuemx detaley: diss. kand. tex. nauk. Odessa, 1980. 270 s.

16. M.N. Golovanova Nekotore prichini kolebaniy rabochix svoystv mikroporoshkov /Golovanova M. N., Ravikovich V. V. // *Abraziv.* 1972. №4. S. 5 – 7

17. Baydakova, N.V. Zakonomernost formirovaniya geometricheskix parametrov zyoren v shlifzerne i drugix izmelichyonnix materialax / N.V. Baydakova, S.A. Kryukov, V.M. Shumyacher // *Tyajyoloe mashinostroenie.* - 2017. - № 11-12 (noyabr –dekabr). - С. 35-37.